

TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI TARTIBGA SOLISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMINING NAZARIY JIHLTLARI

Ruzibayeva Nargiza Xakimovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18479926>

Jahon iqtisodiyotining globallasuvi, raqamli transformatsiya jarayonlarining jadallashuvi hamda xizmatlar bozorida raqobatning keskinlashuvi turizm sohasini innovatsion rivojlanish yo'liga o'tkazishni talab etmoqda. Turizm bugungi kunda ko'plab mamlakatlarda yalpi ichki mahsulotning muhim qismini shakllantiruvchi, bandlikni ta'minlovchi va hududiy rivojlanishni rag'batlantiruvchi strategik tarmoqlardan biri hisoblanadi. Shu bois turistik korxonalar faoliyatida samaradorlikni oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash, yangi turistik mahsulotlar yaratish va bozor talabiga moslashish innovatsion faoliyatni tizimli ravishda tashkil etishni taqozo etadi.

Innovatsiyalarni joriy etish jarayoni, ayniqsa, turizm kabi xizmatlar sektorida, sezilarli moliyaviy resurslarni talab qiladi. Raqamli platformalarni joriy etish, marketing texnologiyalarini modernizatsiya qilish, infratuzilmani yangilash, "aqli turizm" elementlarini tatbiq etish va ekologik barqarorlikka yo'naltirilgan loyihalarni amalga oshirish korxonalar zimmasiga qo'shimcha investitsion yuklamalarni yuklaydi. Bunday sharoitda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish manbalari, ularni boshqarish mexanizmlari hamda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash instrumentlari alohida ahamiyat kasb etadi. Demak, turistik korxonalar innovatsion rivojlanishining barqarorligi ko'p jihatdan samarali moliyaviy mexanizmni shakllantirish va tartibga solishga bog'liq.

Iqtisodiy adabiyotlarda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish masalalari sanoat, ishlab chiqarish va yuqori texnologiyali tarmoqlar misolida keng o'rganilgan bo'lsa-da, turizm sohasida ushbu jarayonning o'ziga xos xususiyatlari yetarlicha tizimlashtirilmagan. Xususan, turistik korxonalarining mavsumiylikka bog'liqligi, xizmatlar nomoddiyligi, risk darajasining yuqoriligi va investitsiya qaytimi muddatining uzoqligi moliyaviy boshqaruvning maxsus yondashuvlarini talab qiladi. Shu sababli innovatsion loyihalarni moliyalashtirishning moslashuvchan mexanizmlarini ishlab chiqish, kredit, grant, subsidiya, venchur kapitali, davlat-xususiy sheriklik kabi moliyaviy instrumentlarni kompleks qo'llash dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda moliyaviy mexanizmning yagona ta'rifi yo'q. Moliyaviy mexanizm mohiyatan va mazmunan quyidagicha tushunilishi mumkin:

- davlat tomonidan ta'sis etilgan moliyaviy munosabatlarni shakllantirish uslublari va turlari;
- yuqori darajada foyda olish uchun korxonaning moliyaviy boshqaruv tizimi;
- moliyaviy boshqaruv tizimi, korxonadan qo'llaniladigan uslublar va usullar to'plami, o'z-o'zini yetarli mablag' bilan ta'minlash tamoyillari asosidagi munosabatlar, normal barqarorlik darajasini ta'minlash orqali likvidlilik, rentabellik va maksimal foydani shakllantirish asoslari;
- moliyaviy resurslardan foydalanishni tashkil qilish, prognozlashtirish, rejalashtirish va rag'batlantirishda ifodalangan moliyaviy richaglar tizimi.

Moliyaviy mexanizm deganda moliyaviy munosabatlarni belgilangan qoida va elementlar yig'indisi hisoblanib, ular yordamida moliyaviy siyosatni amalga oshirish va uni muvaffaqiyatli va maqsad sari yo'llash orqali davlatdagi iqtisodiy munosabatlarni tartibga soluvchi iqtisodiy kategoriya tushuniladi. Zamonaviy iqtisodiyotda moliyaviy mexanizm barcha turdagi xo'jalik

yurituvchi sub'ektlarning moliyaviy siyosatini amalga oshirish vositasi sifatida ham xizmat qiladi. Shuningdek, moliyaviy mexanizm korxonalarda iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish uchun qulay sharoitlarni ta'minlash uchun jamiyat tomonidan qo'llaniladigan moliyaviy munosabatlarni tashkil etish tartibi, uslubi va vositalar yig'indisi hisoblanadi. U murakkab bir-biri bilan chambarchas bog'langan elementlar to'plamidir, ya'ni u moliyaviy munosabatlarni tashkil etish turlari, shakllari, vositalari, usullari va ularni miqdoriy aniqlash usullarini o'z ichiga oladi. Moliyaviy mexanizm tuzilishi elementlari moliyaviy munosabatlarning xilma-xilligiga mos keladi va ularning qo'llanilishi moliyaviy munosabatlarning ko'pligi bilan bog'liq.

Moliyaviy mexanizm nazariyasini rivojlantirishga xorijiy iqtisodchi olimlar katta hissa qo'shdilar: Kovalyuk A.N., Podderegin A.M., Venger V.V., Romanenko O.R., Kirilenko O.P., Venediktov Yu.A., Cherepaxin A.M., Yuriy S.I., Rodionova V.M., Sheremet A.D., Sayfulin R.S., Rayzberg B.A. va boshqalar.

Shuningdek, turistik korxonalar innovatsion faoliyatini tartibga solishning moliyaviy mexanizmiga oid masalalar mahalliy olimlar va iqtisodchilar: M.R.Boltabayev, I.S.Tuxliyev, M.Q.Pardayev, Pardayev O.M., Xalilov S.Sh. J.R.Zaynalov, S.S.Aliyeva, B.Sh.Safarov, Navruz-zoda L.B. va boshqalarni ishlarida umumiy ma'noda yoritilgan. Mahalliy iqtisodiy adabiyotlarda "innovatsion faoliyatni tartibga solishning moliyaviy mexanizmi" termini juda kam uchraydi, bu har bir tarkibiy qismning chuqur mazmuni va aniq o'ziga xosligi bilan bog'liq.

Shu sababli, ushbu voqelikni nazariy jihatdan o'rganish tabiiy ravishda, bir tomondan, iqtisodiy tizimlarda innovatsion faoliyatni baholash, tahlil qilish, modellashtirish va bashorat qilish usullarini ishlab chiqish, mamlakatda innovatsion tizimlarni yaratish va tadqiq etish va ularning samaradorligini baholash, turistik korxonalarining innovatsion faoliyatini muvozanatli rivojlanishini ta'minlash, ikkinchi tomondan esa, mamlakatda turizm soha korxonalari doirasida innovatsion jarayonlarni rag'batlantirishga qaratilgan moliyaviy mexanizmning elementlaridan foydalanish talab qilinadi. Biroq, keng qamrovli tadqiqotlar ushbu toifadagi turli xil qarashlar bilan to'ldirishga moyildir.

Shunday qilib, mahalliy iqtisodiy adabiyotlarda hali ham turistik korxonalarining innovatsion faoliyatini tartibga solishning moliyaviy mexanizmlari xususiyatlarini tushunish va talqin qilish bo'yicha yagona rasmiy qabul qilingan va qonuniy ravishda tasdiqlangan holat mavjud emas. Tartibga soluvchi moliya mexanizmi va uning elementlari davlat manfaatlariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmaydigan moliya munosabatlarida qo'llanilmoqda. Bu esa turistik korxonalar faoliyatiga ta'sir ko'rsatish mexanizmini o'zgarib va sharoitga moslashib borishini taqozo etmoqda. Shuning uchun ham turistik korxonalar faoliyatini tartibga solishda asosiy dastak bu ularni tartibga solish mexanizmlari hisoblanadi.

Moliya mexanizmining bunday turli-tumanligi turistik korxonalarda ichki moliya-xo'jalik munosabatlarini tashkil qilish bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Bu kabi holatlarda turizm sohasi korxonalarini moliyaviy manbalardan foydalanishning umumiy tartibotlarini belgilab olinishi talab etadi. Moliyaviy mexanizm korxonalarda bevosita moliyaviy ta'sirni amalga oshirish uchun qanday manbalardan foydalanishi mumkinligini va uni qay tartibda amalga oshirilishini hisobga olsak, buning tarkibiy qismiga moliyaviy dastaklarni, usullarni, vositalarni va ta'minot elementlarini (axborot, huquqiy va tartibga soluvchi) alohida ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiqdir.

Korxonalarda moliyaviy mexanizm samarali ishlashi uchun soliq elementlaridan oqilona foydalanish maqsadida ishlab chiqilgan ijtimoiy-iqtisodiy mazmunga ega bo'lgan

tushuncha hisoblanadi. Turistik korxonalarda moliyaviy mexanizmni takomillashtirish jarayonida alohida e'tibor qaratadigan jihat shundan iborat bo'ladiki, har bir moliyaviy resursni mikro va makro darajada shakllantirish, oqilona taqsimlash, iste'molchilarga o'z vaqtida yetkazish orqali ishlab chiqarishni kengaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratadigan, eksport uchun mahsulot ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashni ta'minlash lozim bo'lsin. Hozirda mamlakatimizda davlat moliya siyosati moliya mexanizmini ana shunday yo'nalishda takomillashtirib borilmoqda.

Moliyaviy mexanizmning elementlariga nisbatan shiddatli o'zgarishlarni yuz berishi inflyatsiya omili bilan ham bog'liq bo'ldi. Inflyatsiyani jilovlash borasida qabul qilinayotgan amaliy qadamlar moliya mexanizmini ham monand ravishda takomillashtirishni talab etadi. Ta'kidlash lozimki, moliya mexanizmining elementlarini takomillashib borishi xo'jalik sub'ektlar faoliyatini barqaror rivojlanishi uchun ham zamin yaratib bormoqda. Bu jarayon eng avvalo turizm sohasi korxonalarida innovatsion faoliyatni yangi bosqichga olib chiqishda innovatsion turistik mahsulotlar ishlab chiqarishga, mamlakat eksport salohiyatini oshirishga izmat qilmoqda. Innovatsion o'zgarishlar avvalo iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etib kelayotgan turizm sohasi korxonalarida yuz bermoqda. Bunday korxonalarni innovatsion rivojlanishini ta'minlashda ularning kundalik faoliyatiga ta'sir etadigan moliyaviy mexanizm ham o'zgarib bormoqda. Turistik korxonalarni innovatsion faoliyatini tartibga solishda, boshqarishda, rejalashtirishda, rag'batlantirishda asosiy dastak – bu ushbu soha korxonalarida innovatsion faoliyatni tartibga solishni moliyaviy mexanizmini samarali tarzda shakllantirish jarayoni bilan bevosita bog'liq bo'lmoqda.

Moliya mexanizmi sohasidagi turli olimlarning tadqiqotlarini umumlashtirib xulosa qilishimiz mumkinki, turistik korxonalar innovatsion faoliyatini tartibga solishning moliyaviy mexanizmi taqsimlash munosabatlarini yo'lga qo'yish jarayonida moliyaviy-iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan rivojlanishga ta'sir ko'rsatadigan usullar va usullar, dastaklar va vositalar to'plami sifatida tushunish maqsadga muvofiq. Moliyaviy mexanizm turli darajadagi boshqaruv tizimidagi turli xil jarayonlarni yoki ob'ektlarni tartibga solishga qaratilgan moliyaviy dastaklardan amaliy foydalanish sxemasi sifatida taqdim etilgan. Moliyaviy mexanizm – bu iqtisodiy mexanizmning ajralmas qismi, moliyaviy rag'batlantiruvchi vositalar, vositalar, iqtisodiy jarayonlar va munosabatlarni tartibga solishning shakllari va usullari to'plamidir. Moliyaviy mexanizm o'z ichiga quyidagilarni oladi: narx, soliqlar, yig'imlar, imtiyozlar, jarimalar, sanksiyalar, dotatsiyalar, subsidiyalar, bankning kredit va depozit foizlari, tariflar.

Moliyaviy mexanizmning amalda asosan ikkita turi mavjud - direktiv va tartibga soluvchi. Moliyaviy mexanizmning direktiv turi –davlat to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etadigan moliyaviy munosabatlar uchun, shuningdek, soliqqa tortish uchun amal qiladigan mexanizmdir.

Birinchi turdagi moliyaviy mexanizm moliyaviy munosabatlarning barcha ishtirokchilari uchun belgilangan harakatlar turlarining majburiy xususiyatini nazarda tutadi.

Moliya mexanizmining ikkinchi tartibga solish turi moliya sohasidagi munosabatlarning asosiy me'yorlari bilan belgilanadi. Bu asosan turistik korxonalar pul mablag'larining shakllari va turlari, ularni taqsimlash tartibi mustaqil ravishda ishlab chiqilishida, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlardan keyin turistik korxonalar tasarrufida qoladigan moliyaviy resurslarni taqsimlashni tashkil etishda namoyon bo'ladi. Chunki turistik korxonalarda moliyaviy munosabatlarni tizimli tashkil qilishning o'ziga xos ma'lum bir turi moliyaviy mexanizmning boshlang'ich nuqtasi bo'lib xizmat qiladi va bu orqali ularni tegishli moliyaviy resurslarda namoyon bo'lish tartibini belgilab beradi. Moliyaviy mexanizmning eng harakatchan qismi bu o'lchov parametrlariga ega bo'lgan

moliyaviy mexanizm parametrlarini miqdoriy o'lchash usullari, masalan, soliq stavkalarining hajmi, turli moliyaviy resurslar miqdori, budget mablag'lari miqdori va boshqa miqdoriy parametrlar hisoblanadi.

Turizm sohasi korxonalarida moliyaviy mexanizm deyilganda, korxonada moliyaviy boshqaruvning innovatsion tizimi, richaglari va metodlari yig'indisini tushunish maqsadga muvofiq hisoblanadi, shundan kelib chiqib turistik korxonada moliyaviy mexanizm orqali:

- o'z faoliyatini kerakli mablag'lar bilan ta'minlay oladi;
- moliyaviy barqarorlik va likvidlik normal holatga yetkaziladi;
- unumdorlik va maksimal daromadni ta'minlay oladi.

Shu sababli turistik korxonalarda moliyaviy mexanizm ikkita quyi tizimda o'z aksini topishi muhimdir. Bu avvalo:

birinchidan, ichki tizimni boshqarishda o'z aksini topishi va bu jarayonda turistik korxonada tarkibidagi bo'limlarning moliyaviy xizmatini takomillashtirishi, shuningdek, moliyaviy mexanizmni boshqarish sub'ektlari bo'lib moliyaviy xizmat va uning bo'limlari hamda moliyaviy menejerlar faoliyatini tashkil etishda;

ikkinchidan, boshqariladigan quyi tizimda (boshqaruv ob'ektida) avvalo:

- moliyaviy munosabatlar;
- moliyaviy resurslar manbalari;
- korxonaning moliyaviy resurslari;
- korxonaning pul aylanmalarining o'zaro bog'liqlikda namoyon bo'lishi alohida ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib moliyaviy mexanizmdagi boshqaruv ob'ekti bu korxonaning naqd pul tushumi bo'lib, doimiy ravishda korxonaning hisob-kitob va boshqa hisobvaraqlaridan o'tadigan naqd to'lovlar va tushumlar aylanmasi hisoblanadi. Aytish joizki, turistik korxonalarda innovatsion faoliyatni amalga oshirishning samarali moliyaviy mexanizmini tushunish va shakllantirishga yangi yondashuvlarni ishlab chiqish muhimdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Qarshiyev O.A. Sug'urta kompaniyalari daromadini shakllantirishning moliyaviy mexanizmi. Xalqaro moliya va hisob. /2019 <https://uzjournals.edu.uz/interfinance/vol2019/iss6/5>
2. Boltabayev M.P., Tuxliyev I.C. Turizm: nazariya va amaliyot. - T.: "Fan va texnologiya", 2018. - 400 b.;
3. Pardayev M.Q., Pardayev O.M., Xalilov S.Sh. Innovatsiyaning ta'rifini asoslashning nazariy asoslari. "O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi: omillar, natijalar va istiqbollari". Respublika ilmiy-amaliy anjumani ilmiy maqolalar to'plami (2018 yil 30 oktyabr). - T.: TDIU, 2018. 478 b. 337-341 b.
4. Zaynalov Dj.R., Aliyeva S.S. Effektivnost finansovogo mexanizma, napravlenaya na ispolzovaniye turistskix uslug v usloviyax razvivayusheysya sifrovoy ekonomiki. "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy jurnali. № 6, dekabr, 2020 yil;
5. Safarov B.Sh. Milliy turistik xizmatlar bozorini innovatsion rivojlantirishning metodologik uslubiy asoslarini takomillashtirish. Iqt.fan.dok. dissertatsiya. Samarqand-2016. 185 b.
6. Navruz-zoda L.B. Innovatsionnaya model razvitiya turisticheskogo predprinimatelstva. "Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish istiqbollari"

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. IV-qism. 2017 yil 24-25-fevral.
SamISI. Samarqand.2017. 252 b. 135-138 b.

